

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Махаматова Мафтуна

Ассистент кафедры “Экономика”

университет образования Ренессанс

www.doi.org/10.5281/zenodo.10554291

Особую роль в повышении экспортного потенциала Республики Узбекистан играет качество производимой продукции. Учитывая это, Правительство Республики Узбекистан уделяет большое внимание вопросам качества и повышению конкурентоспособности отечественной продукции, при котором немаловажную роль играет построение системы менеджмента качества на базе стандартов ИСО 9000.

ISO - это аббревиатура для International Organization for Standardization, Международной организации по стандартизации, занимающиеся выпуском стандартов.

ИСО 9000 необходим для предприятий, работающих на международных рынках, или имеющих дело с международными поставщиками, использующими в своей деятельности соответствующие стандарты. Также он нужен в тех случаях, когда организация поддерживает экономические контакты с правительствами стран, в которых наличие сертификата о соответствии стандарту является обязательным. При этом сам по себе этот стандарт не подразумевает качество товара или услуги. Он лишь помогает компаниям из разных стран формализовать систему проверки качества и соответствия продукции.

Суть ИСО 9000 заключается в экономически оправданном применении так называемого «правила доверия», позволяющего рационально пользоваться ресурсами отдельно взятого предприятия и экономики, в общем, и в целом. Для того, чтобы понять суть ИСО 9000 нужно не путать, а разделять два основных понятия: сертификация Систем качества и управления качеством.

Управления качеством является одной из функций предприятия по его управления, которая фактически обеспечивает качество услуг и продукции на высоком уровне за счет разумного и грамотного управления производством и его обслуживанием. Именно стандарты серии ИСО 9000 предлагает методику разработки и построения системы управления качеством, которая может быть официально сертифицирована, то есть проверено и признана независимым аккредитованным Органом по сертификации.

Сертификация Системы менеджмента качества показывает другим участникам рынка, что система менеджмента качества данного предприятия разработана и организована с учетом определенных требований и эффективно функционирует, что обеспечивает высокое и стабильное качество услуг и продукции данного предприятия.

Стандарты ИСО 9000 задают методологию функционирования и саморегулирования системы качества с учетом изменения запросов потребителя, а уже она в свою очередь должна обеспечивать и поддерживать высокий уровень качества услуг и продукции, другими словами – обеспечивать высокую степень удовлетворенности потребителей.

Сама идея стандартизации ИСО 9000 направлена на то, чтобы создать на предприятии эффективную систему контроля качества и управления. Если у компании имеется сертификат ИСО 9000, это отражает тот факт что, в компании работают настоящие профессионалы, что самой компания находится в постоянном развитии, что

находятся новые способы улучшения уже имеющийся системы управления и менеджмента производства. Компания, которая имеет сертификат ИСО 9000 находится в более выгодном положении, чем компании – конкуренты.

Зачастую, главным критерием выбора клиентом, инвестором или деловым партнером является именно наличие у компании сертификата ИСО 9000. На сегодня очевидно, что предприятия, которые сертифицировали свои системы качества по стандартам ИСО 9000 в сфере бизнеса чувствуют себя увереннее.

Мало того, даже некоторые государственные организации, которым, казалось бы, нет смысла волноваться, что их потеснят конкуренты, тоже сертифицируют свои системы качества. Они считают, что тем самым они получают больше доверия общественности. Внедрение стандарта ИСО 9000 помогает построить эффективную клиентоориентированную систему менеджмента, позволяющую удовлетворять и превосходить ожидания клиентов, что дает компании возможность стабильно зарабатывать деньги.

Внедрение системы менеджмента качества и ее последующая сертификация несут компаниям ряд стратегических и экономических преимуществ:

- усовершенствование системы управления и повышение ее эффективности;
- получение преимущества перед конкурентами при участии в отечественных и международных тендерах, выставках, торгах;
- оптимизация документооборота компании, облегчение перехода на электронный документооборот;
- повышение качества продукции и услуг;
- удовлетворение требований поставщиков о наличии в компании действующей СМК;
- выполнение условия для получения государственного, военного или любого другого заказа, который финансируется из государственного или местного бюджета;
- повышение ответственности и дисциплинированности персонала;
- повышение имиджа и инвестиционной привлекательности компании в глазах иностранных и отечественных партнеров;
- повышение имиджа организации в регионе отрасли, что немаловажно для присутствия на рынке в первых рядах.

При внедрении системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта серии ИСО 9000 многие организации сталкиваются с трудностями при выборе подходящих методов мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества. Мониторинг и измерение процессов необходим для того, чтобы продемонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов и обеспечить соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта серии ИСО 9000.

Управление процессами, положенное в основу стандартов серии ИСО 9001:2015 требует подробного рассмотрения процедуры построения процесса на предприятии.

Для реализации процессного подхода организационной системе необходимо переориентироваться с функционального управления на управление результатами, совокупность которых должна обеспечить повышение эффективности и конкурентоспособности предприятия.

Процесс системы менеджмента качества может быть оценен по следующим группам характеристик: результативность процесса: степень достижение запланированного (на определенный срок) результата процесса и вероятность достижения поставленной цели; эффективность процесса: стоимость (затраты, связанные с выполнением процесса) и время, затраченное на процесс; дополнительные характеристики процесса: воздействие на окружающую среду, потенциальные риски для персонала и др.

Существует много методов мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества. Наиболее распространенные методы измерения процессов представлены в таблице.

Таблица №1

Методы мониторинга (измерения) процессов системы менеджмента качества

Инструментальный (лабораторный, измерительный)	С помощью контрольного или измерительного оборудования
Регистрационный	Наблюдение и подсчет чисел определенных событий, случаев, предметов или затрат.
Социологический	Сбор и анализ мнений: анкетирование, устный опрос
Экспертный	Оценки специалистов - экспертов
Расчетный (статистический)	Математическая обработка массивов данных или выборок с использованием теории вероятности и математической статистики.

Самым объективным и точным является инструментальный метод. Но он обычно применяется только для основных производственных процессов, в результате которых производится материальная продукция. Достоинства: позволяет получать легко воспроизводимые числовые значения показателей качества, которые выражаются в конкретных единицах: граммах, литрах, ньютонах. Недостатки: сложность и длительность некоторых измерений, необходимость специальной подготовки персонала, приобретение сложного, часто дорогостоящего оборудования.

Регистрационным методом определяют, например, количество отказов за определенный период эксплуатации, количество дефектных изделий в партии. Недостаток: трудоемкость и в ряде случаев длительность проведения наблюдений.

Социологический метод позволяет получить информацию о ключевых показателях результата процесса от его потребителей. Данный метод удобно использовать для вспомогательных процессов, потребителями которых являются сотрудники этой же организации.

При отсутствии возможности (или экономической целесообразности) использования двух вышеуказанных методов применяют метод оценки результатов процесса экспертами.

Расчетный метод применяется для представления обобщенных результатов измерений предыдущими методами на всех уровнях измерения процесса.

Комплексный метод оценки уровня качества продукции основан на использовании обобщенного показателя ее качества.

В настоящее время руководителей организаций, где внедрено или внедряется система менеджмента качества, интересует вопрос о достижении результативности процессов и системы в целом. На наш взгляд, для получения обоснованных данных, подтверждающих результативности процессов системы менеджмента качества нужно применить наиболее подходящий метод мониторинга и измерений на основе анализа группы характеристик процесса. Ведь правильная оценка даст правильный результат, который необходим для принятия управленческих решений, направленных на улучшение экономических показателей и увеличение объемов реализации, затрат на обнаружение и исправление дефектов, внешние и внутренние потери, повышение конкурентоспособность продукции и услуг.

Таким образом, стандарты ИСО 9000 содействуют международной торговле и техническому прогрессу и всячески способствуют развитию бизнеса. Стандарты требуют выполнения всех направлений деятельности организации постоянно, систематически. В основе же такой деятельности должны быть документированные процедуры и фиксируемый результат.

References:

1. Юлдашев Н.К., Юсупова Д.Т. Менеджмент качества: Учебное пособие. -Т.: ТДИУ, 2019. -270 р.
2. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. Управление качеством продукции. Учебник. - М.: "Дашков и Ко" 2010.
3. Басовский Л.Е., Протасев Б.Б. Управление качеством. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010.
4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. Учебник. - М.: Академия, 2016. – 320 с.
5. Мырзина М.В. и др. Стандартизация, метрология, сертификация. Учебное пособие. - Пермь: Пермская ГСХА, 2015. – 82 с.